

BRIDGE

INVESTIGAÇÃO-AÇÃO
PARTICIPADA

Partilha | Aprendizagem | Capacitação | Colaboração

ROADMAP

DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO (INNOLAB) DO
BRIDGE

Roadmap do Laboratório de Inovação (InnoLab) do BRIDGE

Equipa Laboratório de Inovação (InnoLab/BRIDGE):

CITUA - Centro para Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

Maria do Rosário Partidário (coordenação)

Joana Dias

Guilherme Saad

Ana Soares

Isabel Loupa Ramos

Rute Martins

Margarida B. Monteiro

MED - Instituto Mediterrânico para a Agricultura, o Ambiente e o Desenvolvimento, Faculdade de Ciência e Tecnologia, Universidade do Algarve

Maria de Belém Costa Freitas

Carla Antunes

Henrique Ribeiro

Miguel Teixeira

Elaboração:

Joana Dias

Guilherme Saad

Ana Soares

Maria do Rosário Partidário

Financiamento:

Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT (Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia, I.P.) no âmbito do projeto BRIDGE "Unir a ciência e as comunidades locais para a redução do risco de incêndios florestais" (PCIF/AGT/0072/2019).

Agradecimentos:

Agradecemos a todos os participantes que estiveram envolvidos nas sessões participativas do InnoLab do BRIDGE pela partilha das suas experiências, conhecimentos e reflexões sobre o território de Monchique.

Agradecemos, também, às administrações e entidades locais pelo seu apoio na implementação do InnoLab do BRIDGE, nomeadamente: (i) Câmara Municipal de Monchique e Junta de Freguesia de Monchique pela cedência dos espaços onde as sessões ocorreram, pelo apoio durante as sessões e pela disseminação das sessões e dos resultados do projeto; (ii) Coopachique, ASPAFLOFAL, A Nossa Terra e Monchique Alerta pelo envolvimento e disseminação dos eventos do BRIDGE.

Agradecemos, ainda, à Fundação para a Ciência e Tecnologia pelo apoio financeiro e ao Centro para Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura (10.54499/UIDB/05703/2020) pelo suporte institucional no desenvolvimento do projeto.

Por fim, reconhecemos e agradecemos o apoio e a parceria entre os Centros de Investigação: CiTUA, Centro para Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura (UIDB/05703/2020), Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa; CEG-IST, Centro de Engenharia e Gestão do IST (UIDB/00097/2020), Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, e MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, (UIDB/05183/2020), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve.

Para citar este documento:

Dias, J., Saad, G., Soares, A., Partidário, M. et al. (2024). *Roadmap* do Laboratório de Inovação (InnoLab) do BRIDGE. CiTUA - Centro para Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura, Instituto Superior Técnico. DOI: 10.5281/zenodo.11187402

ÍNDICE

01	PROJETO BRIDGE	01
02	O QUE É O LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO (INNOLAB) DO BRIDGE	02
03	O INNOLAB DO BRIDGE NA PRÁTICA	03
	03.1 PREPARAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INNOLAB	05
	03.2 DIA DA ÁRVORE	06
	03.3 MAPEAMENTO PARTICIPATIVO	07
	03.4 ANÁLISE DA REDE DE ATORES	08
	03.5 CONSTRUÇÃO DA VISÃO	09
	03.6 CONVERSAS COM A COMUNIDADE	10
	03.7 PRIORIDADES E CAPACIDADES	11
	03.8 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES	12
	03.9 ESTRATÉGIAS PARA AÇÃO	13
	03.10 DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO INNOLAB	14
04	PARA SABER MAIS	15

PROJETO BRIDGE

Unir a ciência e as comunidades locais para a redução do risco de incêndios florestais

O projeto BRIDGE foi um projeto de investigação que decorreu entre 15 de março de 2021 e 14 de março de 2024, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no âmbito do concurso de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico sobre Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PCIF/AGT/0072/2019).

Este projeto de investigação ação participativa visou desenvolver uma abordagem para integrar diferentes conhecimentos, locais e científicos, e incentivar o papel ativo das comunidades em ações, coletivas e preventivas, para reduzir o risco de incêndios florestais. A Serra de Monchique foi definida como um caso piloto de territórios florestais propensos aos incêndios na região do Algarve, no sul de Portugal.

Uma das Tarefas (Tarefa 2) do BRIDGE teve como objetivo congrega toda a ação de capacitação local na forma de laboratório de inovação (InnoLab) colaborativo através do qual se fomentou o diálogo entre as comunidades locais, a ciência e as organizações implicadas na gestão do risco de incêndio florestal de Monchique.

Assim, este *Roadmap* destina-se a partilhar o caminho trilhado pela Equipa BRIDGE no desenvolvimento e implementação do InnoLab em Monchique, apresentando a metodologia criada, os desafios enfrentados e as oportunidades que surgiram através do InnoLab.

Pretende-se, ainda, com este *roadmap* orientar (e incentivar!) a aplicação desta metodologia em outros territórios florestais, de modo a contribuir para a promoção de uma gestão resiliente e sustentável das florestas.

O QUE É LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO (INNO LAB) DO BRIDGE?

O Laboratório de Inovação – InnoLab (do inglês, *Innovation Laboratory*) do BRIDGE congregou toda a ação de capacitação local na forma de um laboratório colaborativo e inovador através da qual se fomentou o diálogo entre as comunidades locais, a ciência e as organizações implicadas na gestão do risco de incêndio florestal no território de Monchique.

O InnoLab foi desenhado para ser um espaço de diálogo e partilha de conhecimentos, visões e experiências envolvendo diversos atores (institucionais e comunitários) de Monchique.

O InnoLab do BRIDGE pretendeu desta forma:

- ❖ Facilitar a aprendizagem de aspetos-chave sobre o risco e as vulnerabilidades aos incêndios florestais;
- ❖ Fortalecer a rede de atores e a colaboração entre estes;
- ❖ Construir capacidades adaptativas para a redução do risco de incêndio florestal;
- ❖ Incentivar abordagens participativas na perspetiva da redução do risco de desastres de base comunitária CBDRR (do inglês, *Community-based disaster risk reduction*) e
- ❖ Promover o papel ativo dos atores, de forma individual e coletiva, na redução do risco de incêndio nos territórios florestais de Monchique.

O INNOLAB DO BRIDGE NA PRÁTICA

O InnoLab do BRIDGE foi implementado ao longo de muitos momentos participativos com a comunidade de Monchique entre março de 2022 e junho de 2023, tal como ilustrado na Figura 1.

As diversas atividades desenvolvidas no âmbito do InnoLab do BRIDGE em Monchique, e detalhadas de seguida, seguiram a seguinte cronologia:

- ❖ Preparação das atividades do InnoLab [janeiro-fevereiro 2022].
- ❖ Dia da Árvore de 2022 [março 2022].
- ❖ Mapeamento Participativo [março-abril 2022].
- ❖ Análise da Rede de Atores [maio-junho 2022].
- ❖ Construção da Visão [maio 2022].
- ❖ Conversas com a Comunidade [novembro 2022].
- ❖ Prioridades e Capacidades [janeiro-fevereiro 2023].
- ❖ Análise das Capacidades Individuais e Coletivas [junho-agosto 2023].
- ❖ Dia da Árvore 2023 [março-abril 2023].
- ❖ Funções e Responsabilidades [março 2023].
- ❖ Estratégias para Ação [abril-junho 2023].

De seguida, apresentam-se as orientações para a replicação da metodologia do InnoLab BRIDGE em outros contextos e territórios com risco de incêndio florestal.

Figura 1. Cronograma das atividades do InnoLab do BRIDGE em Monchique (BRIDGE)

PREPARAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INNOLAB

A preparação das atividades do InnoLab inicia-se com o mapeamento mental dos principais atores/partes interessadas e com o planeamento dos momentos participativos. Sistematizam-se metodologias participativas para estimular o envolvimento dos atores, que incluem por exemplo, entre outros:

- ❖ Entidades/agências públicas do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais;
- ❖ Empresas do setor do papel e celulose;
- ❖ Organizações Não Governamentais;
- ❖ Universidades;
- ❖ Associações/cooperativas locais;
- ❖ Proprietários florestais.

A identificação e o mapeamento dos atores chave deve integrar a estratégia de comunicação e envolvimento do InnoLab, juntamente com:

- ❖ Contacto com os diferentes atores e líderes locais;
- ❖ Divulgação dos eventos, com apoio das entidades locais, através de *website* e de *press releases* nos meios de comunicação locais;
- ❖ Gestão de agenda de contactos locais e criação de *mailinglist*;
- ❖ Ações contínuas de comunicação e de envolvimento local, como *workshops*, reuniões com atores locais, newsletters, exposições, etc.

A realização de atividades no Dia da Árvore é uma forma de aproximar a equipa do InnoLab da comunidade. Este tipo de atividades permite promover a sensibilização local sobre o risco de incêndio, ampliar o diálogo sobre a temática entre a escola, os alunos e as respetivas famílias, e contribuir para ampliar a divulgação e o envolvimento dos pais nas outras sessões de participação do InnoLab.

A definição e o desenho das atividades deve ser, idealmente, realizada em conjunto com os docentes das disciplinas a envolver nestas atividades. Destaca-se também que as atividades devem ser adaptadas às idades dos alunos que irão participar nelas e à eventual existência de traumas com eventos de incêndio na comunidade escolar.

Com o objetivo de analisar a perceção dos alunos sobre o risco de incêndio no seu território, podem ser realizadas várias ações socioeducativas sobre como gerir e cuidar dos territórios florestais, em diferentes disciplinas, como por exemplo:

- ❖ **Língua portuguesa:** criação de poemas sobre a importância de uma floresta saudável;
- ❖ **Química:** desenvolvimento de experiências sobre a combustão;
- ❖ **Matemática:** realização de exercícios sobre os números para a gestão dos territórios florestais;
- ❖ **Educação artística:** organização de um teatro sobre a floresta e os seus integrantes OU apresentação musical relacionada com a floresta/as árvores;
- ❖ **Educação visual:** realização de desenhos sobre o que é floresta, quem habita nela, que atividades nela se realizam, etc.
- ❖ **Educação física:** identificação dos 5 sentidos numa caminhada.

O objetivo desta atividade é conhecer melhor a rede (estrutura e dinâmica) prevista pelos atores que têm responsabilidades na gestão do território florestal em análise. Para tal, são identificados os proprietários florestais (com base no mapeamento participativo) e as entidades que integram o Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais (SGIFR).

Esta atividade é realizada através de um questionário aplicado a estes atores onde estes são inquiridos sobre os atores com quem têm mais interações na gestão daquele território florestal.

Com os dados recolhidos através dos questionários, é desenhada uma rede de atores onde a estrutura e intensidade das relações entre os atores é analisada. Para realizar esta rede de atores, recomenda-se a utilização de um *software* apropriado para este tipo de análise, como por exemplo o *ucinet* que gera uma imagem como a da Figura 4.

Figura 4. Exemplo do resultado da análise da rede de atores em Monchique (BRIDGE)

Os resultados obtidos permitem compreender os problemas estruturais da rede de governança em análise, identificar as oportunidades para melhorar a partilha de conhecimentos e fortalecer a colaboração entre os diferentes atores.

A construção da visão para um território florestal é construída através da promoção do diálogo entre os vários participantes (como por exemplo, entidades do SGIFR, governos locais, associações e cooperativas, proprietários florestais, residentes, meios de comunicação social, etc.) sobre a prevenção do risco de incêndio.

Para tal, os participantes são convidados a refletir sobre o passado, o presente e o futuro do território florestal em análise como forma de construírem coletivamente uma visão para o futuro do mesmo (Figura 5).

Figura 5. Passo-a-passo para implementação da sessão construção da visão (BRIDGE)

Recomenda-se a utilização de painéis brancos e *post-its* para a elaboração desta atividade (ver exemplo da Figura 6).

Figura 6. Exemplo de layout para a sessão construção da visão (BRIDGE)

As conversas com a comunidade são um momento participativo para partilhar os resultados obtidos até então com a comunidade e para que os residentes, decisores locais/regionais, associações e empresas possam validar as conclusões preliminares do InnoLab.

Este momento não serve apenas para ouvir a comunidade, as suas preocupações e perspetivas em relação ao futuro do seu território, mas também para promover um momento de aprendizagem, promovendo uma maior consciência sobre as questões do risco de incêndio e da gestão dos territórios florestais.

Para implementar as conversas com a comunidade é crucial passar tempo no território e utilizar um espaço que a comunidade identifique como sendo seguro e aberto ao diálogo.

Recomenda-se a organização da informação para partilhar em formatos visuais (com linguagem adaptada ao público-alvo) que facilitam a comunicação com a comunidade, como por exemplo vídeos, *posters*, *flyers*, *newsletters*, etc.

Figura 7. Exemplos de layout de exposição de resultados em Monchique (BRIDGE)

A identificação de prioridades e capacidades permite definir coletivamente as questões prioritárias de intervenção, respectivas capacidades (existentes e necessárias) e as ações para reduzir o risco de incêndio florestal no território em análise.

Esta atividade pode ser realizada numa única sessão de participação ou pode ser dividida em duas (1ª sessão prioridades/2ª sessão capacidades), através dos passo-a-passos das Figuras 8 e 9.

Figura 8. Passo-a-passo para implementação da sessão participativa de prioridades (BRIDGE)

Figura 9. Passo-a-passo para implementação da sessão participativa de capacidades (BRIDGE)

Recomenda-se, ainda, a aplicação de um questionário dirigido à população com o objetivo de analisar a capacidade individual e coletiva na gestão do seu território florestal. Esta atividade permite validar, num público mais abrangente, os resultados obtidos nas sessões de participação e perceber melhor quão capaz a comunidade do território florestal em análise se sente capaz de gerir o mesmo.

Por fim, e com base em todos os momentos participativos desenvolvidos anteriormente (Figura 11), definem-se as Estratégias para Ação de base comunitária para a redução do risco de incêndio (CBDRR) no território florestal em análise.

Figura 11. Estrutura para identificação e definição das estratégias para ação CBDRR (BRIDGE)

Nesta sessão é crucial que os atores chave (ou líderes) da comunidade estejam presentes, uma vez que não é suficiente definir ações a serem implementadas para a redução do risco de incêndio, mas é de facto necessário colocá-las em prática.

Para tal, é necessário que uma ou mais pessoas assumam a liderança das ações definidas na sessão para implementação.

Recomenda-se a criação de um Grupo de Ação Local para que estas ações passem da ideia à prática e para que os atores envolvidos se apropriem das mesmas (enquanto responsáveis pela sua implementação).

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO INNOLAB

Durante o desenvolvimento do InnoLab podem surgir vários desafios, dos quais destacamos os seguintes:

- ❖ Dificuldade de envolvimento e participação das pessoas (“descrença” na mudança);
- ❖ Falta de confiança da comunidade no processo participativo;
- ❖ Forte mentalidade de responsabilização do “outro” e perpetuação de uma perspectiva *top-down*;
- ❖ Baixa interação entre proprietários florestais (individualismo);
- ❖ Diferenças culturais e de idioma;
- ❖ Experiência local em eventos de incêndios (sensibilidade e trauma);
- ❖ Expectativa que outras pessoas assumam a liderança das atividades a desenvolver.

No entanto, o InnoLab também cria diversas oportunidades para o território em análise e respetiva comunidade, nomeadamente:

- ❖ Criação espaço de diálogo e a partilha entre os diversos atores;
- ❖ Integração de conhecimentos (comunitários e científicos);
- ❖ Criação e fortalecimento de uma rede local de atores envolvidos no tema incêndios florestais;
- ❖ Estímulo do papel ativo dos proprietários florestais e das entidades locais;
- ❖ Impulsionar o CBDRR no território florestal em análise;
- ❖ Criação do Grupo de Ação Local ativo para desenvolver atividades para a redução de risco de incêndio;
- ❖ Inspirar outros territórios a implementar este tipo de metodologias colaborativas.

PARA SABER MAIS SOBRE ...

Projeto BRIDGE

Site: <https://bridgecomunidade.pt/>

BRIDGE Zenodo Community:

[https://zenodo.org/communities/bridge_community/records?q=&l=list
&p=1&s=10&sort=newest](https://zenodo.org/communities/bridge_community/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest)

Dias, J.; Saad, G.; Soares, A. et al. (2024). Monchique's Innovation Laboratory: A Space for Dialogue and Knowledge Sharing to Foster Community-Based Disaster Risk Reduction. *Fire*. 7(1).
<https://doi.org/10.3390/fire7010001>

Partidário, M.; Saad, G.; Monteiro, M.B. et al. (2022). Using Participatory Mapping to Foster Community-Based Disaster Risk Reduction in Forest Fire-Prone Areas: The Case of Monchique in Portugal. *Fire*. 5(146).
<https://doi.org/10.3390/fire5050146>

